

*Хуррамова М.Э.
студент магистратуры 2 курса
Национальный университет
Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Факультет иностранной филологии Лингвистика
(английский язык)*

ИСТОРИЯ ТОПОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: В этой статье рассматривается история географических названий, представляющих топонимические единицы в английском языке, и теории ученых о топонимах.

Ключевые слова: топонимы, типы, ономастика, топонимия.

*Khurramova M.E.
2nd year master's student
National University
Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Faculty of Foreign Philology Linguistics
(English)*

HISTORY OF TOPONYMS IN ENGLISH

Abstract: His article examines the history of geographical names representing toponymic units in the English language, and the theories of scientists about toponyms.

Keywords: toponyms, types, onomastics, toponymy

Введение. Топонимия Англии имеет множество лингвистических истоков. Многие английские топонимы были искажены и разбиты на протяжении многих лет из-за языковых изменений, которые привели к потере первоначального значения. В некоторых случаях слова, используемые в этих географических названиях, являются производными от языков, которые вымерли и для которых нет известных определений. Топонимы также могут представлять собой соединения, состоящие из элементов, заимствованных из двух или более языков разных периодов.

Таким образом, основной субстрат британских топонимов кельтского происхождения, а точнее бретонского ("британский"), прародителя современного валлийского и более отдаленно связанного с гойдельскими языками Ирландии и Шотландии. Самыми древними топонимами в Англии, по-видимому, являются названия рек, многие из которых интерпретируются

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

как бриттонские по происхождению. В районах Англии, в которых бретонские языки не были вытеснены до относительно недавнего времени (Камбрия, Корнуолл), многие названия поселений по-прежнему остаются по сути бретонскими.

После римского завоевания появляется много латинских географических названий, особенно связанных с военными поселениями. Часто это была просто латинизация существующих названий, включая Verulamium для Верламиона (Сент-Олбанс) и Derventio для Дервента (Малтон). После распада Римской Британии мало что из этих географических названий сохранилось. Эти поселения часто продолжали быть населенными, поэтому стали известны под более поздними названиями; многие из них отмечены как римские крепости суффиксом честер/cester/ caster (древнеанглийское заимствование из латинского castra = лагерь), редко использующим римское / романо-кельтское название. Таким образом, влияние латыни на британские топонимы, как правило, незначительно.

После распада Римской империи несколько германских племен, живших вдоль побережья северного моря, начали мигрировать в Британию, по-разному вытесняя местное население, вступая с ним в браки или властвуя над ним.

Вниже мы рассмотрим причины происхождения некоторых топонимов:

Уодбридж - город на трассе А39 в Корнуолле, Англия. В 2001 году в Уодбридже проживал 6351 человек. Город расположен на южном берегу реки Кэмел, в нескольких милях от северного побережья Корнуолла. Он хорошо известен автомобильным мостом через реку, который был построен, чтобы заменить опасный брод в средние века.

Уодхерст - город и гражданский приход в Уилдене, Восточный Суссекс, Юго-Восточная Англия. По состоянию на июнь 2018 года, по оценкам, в Уодхерсте проживало 4036 человек. Из которых 1872 были мужчинами и 2164 - женщинами.

Город Уэйкфилд находится в Западном Йоркшире, Англия. Помимо Уэйкфилда есть еще пять городов среднего размера - Нормантон, Понтефркт, Физерстоун, Каслфорд и Ноттингли, а также несколько небольших городков в окрестностях города. Большинство людей, живущих в этих городах, скажут другим людям, что они живут в этих городах, вместо того чтобы говорить им, что они живут в Уэйкфилде. Население города Уэйкфилд составляет около 320 000 человек.

Уолсолл - торговый город в графстве Уэст-Мидлендс, Англия. Он находится в столичном районе Уолсолл. Это исторически было частью Стаффордшира. Его центр находится в 8 милях (13 км) к северо-западу от Бирмингема и в 6 милях (10 км) к востоку от Вулверхэмптона. Перепись

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2011 года показала, что в городе проживает 67 594 человека, а в районе - 269 323 человека.

Уолтем Кросс - город на юго-востоке графства Хартфордшир, к северу от Лондона. Он назван в честь креста в центре города, датированного 1294 годом, установленного там английским королем Эдуардом I.

Уэллс - город в графстве Сомерсет. Он находится в районе Мендип. Единственный другой город в Сомерсете - Бат. В 2001 году в Уэллсе проживало 10 406 человек.

Уэлвин Гарден-Сити - город в графстве Хартфордшир, Англия. Это примерно в 20 км северу от Чаринг .Уэлвин Гарден-Сити был вторым городом-садом в Англии (основан в 1920 году) и одним из первых новых городов. Уэлвин Гарден Сити был спроектирован тем же человеком, который также основал Летчворт Гарден Сити. Создатель (сэр Эбенезер Говард) хотел создать города, в которых было бы то хорошее, что есть в городах, но также и то хорошее, что есть в сельской местности. Компания, которая планировала и строила город, была создана 29 апреля 1920 года. Первый человек, который жил в доме в Уэлвиштат, был там до Рождества 1920 года. Уэлвин разделяет свою зону контроля с Хэтфилдом, под Уэлвин Хэтфилдским районом. Местная больница - больница королевы Елизаветы II.

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТОПОНИМИКИ

Интенсивная топонимика усамого топонима есть своя история — название было присвоено кем-то в определенное время и по определенной причине, а иногда название меняется по разным причинам. Проведение интенсивной топонимики - это процесс написания “биографии” топонима, который по существу включает в себя ответы на следующие вопросы:

- Кто дал название этому месту?
- Когда было названо это место?
- Почему ему дали именно это название?
- Что означает это название? Что это за функция такая?
- Откуда взялось это название? (относится либо к языку, либо к региону происхождения); Где находится это место? Рисунок 1 представляет собой схематическую иллюстрацию того, как эти вопросы относятся к различным элементам топонима. Название Монтвилла в Квинсленде, Австралия, является подходящим примером интенсивного топонимического исследования и ответов на пять вопросов wh (см. Tent, 2012). Ханна Смит (урожденная Фримен, род. в мае 1816, Биртсмортон Вустершир, Англия; ум. 17 апреля 1901, Монтвилл, Квинсленд), переехала из Англии в США со своей семьей из шестнадцати детей. Они поселились в городке Монтвилл-Кон-нектикут.

Однако в 1879 году Ханна и некоторые из ее сыновей переехали в Квинсленд, Австралия, где поселились в заливе Редленд. В 1893 году они снова переехали в Блэк-олл-Рейнджз, где сыновья Ханны Генри и Фред

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

купили участок земли. Местный городок назывался Разорбэк, в честь крутого хребта, на котором он стоит. В том же году Генри подал заявку на создание там “Приемного отделения” (то есть Почтового отделения). В 1897 году он обратился к заместителю министра почты и телеграфа Квинсленда с просьбой изменить название Razorback на Vermont. Это было отклонено, но, по-видимому, по просьбе своей матери он подал повторную заявку, на этот раз с просьбой изменить название на Монтвилл, в честь их родного города в Коннектикуте. Эта просьба была официально принята 27 ноября 1897 года.

- Кто дал название этому месту? Генри Смит
- Когда было названо это место? 27 ноября 1897
- Почему ему дали именно это название? В память о родном городе семейной фигуры Ханны Смит. чт- вопросы, касающиеся элементов топонима.

Обширная топонимика. Обширная топонимия охватывает более широкие исследования, чем интенсивная топонимия, и основана на наборах данных или корпусах топонимов, справочниках, картах,

Approaches to research in toponymy топонимии, и так далее. Во многих отношениях обширная топонимика более проста в проведении, чем интенсивная топонимика. В обширной топонимии, топонимы функционируют как независимые переменные, которые могут быть проверены на зависимых переменных, таких как регион, топоним или объекта. Пример этого можно увидеть в работе Тента и Слэттера (2009), которые исследовали различные методы топонимии у голландцев, англичан и французов на австралийском побережье до заселения континента европейцами в 1788 году. Голландские, английские и французские топонимы являются независимыми переменными, в то время как семь топонимов являются зависимыми переменными. При анализе использовалась таксономия топонимов разработанная Тентом и Блэром.

Типы топонимов включают:

- Описательный (указывающий на неотъемлемую характеристику объекта), например, Широкая бухта, гора Сахарная голова, Трехмильный ручей
- Ассоциативный (указывает на то, что всегда или часто ассоциируется с объектом или его физическим контекстом), например, залив Шарк, Изгибрыбаков, Телеграфная точка
- Событие (запись события, инцидента, повода, даты или действия, связанного с функцией), например, "Жаждающий звук", "Остров Пятидесятницы", "Семнадцать семьдесят"
- Оценочный (отражающий эмоциональную реакцию автора названия или сильную коннотацию, связанную с характеристикой), например, Острова Надежды, Гора Разочарование, Точка красоты

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Перенос (использование топонима, полностью или частично, из другого местоположения или объекта), например, Ньюкасл, Вайтара, Гейдельберг

- Одноименный (увековечивающий или почитающий человека или другую поименованную организацию, используя собственное имя в качестве топонима), например, Аделаида, Триалл Рокс, остров Мария.

В заключение отметим, что одним из несомненных отличий английской топонимики является то, что части названий редко соотносятся на современном уровне с подлинной лексикой английского языка. Английские топонимы были созданы 10-15 веками назад таким образом, они фиксируют и отражают древнейшее состояние языка. Нынешняя энтони топонимия Британии - это следствие чрезвычайно давнего развития названий и различных переменных, которые были представлены для воздействия.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Toponymy_of_England
2. https://www.researchgate.net/publication/276158373_Approaches_to_Research_in_Toponymy
3. Палатка Яна. Подходы к исследованию топонимики. Июнь 2015 Назван Журнал ономастики 63(2):65-74
4. Р. Коутс. Топонимические темы - Очерки ранней топонимики Британских островов.
5. 4. Э.Макдональд и Дж. Кресвелл. Книга британских географических названий Гиннеса.
6. Umarov, I. O., & Abduraximov, I. (2022). ZAXIRADAGI OFITSERLARNI TAYYORLASHDA, HARBIY TA'LIMNING MAQSADI, VAZIFALARI VA ISTIQBOLLARI. Journal of Integrated Education and Research, 1(7), 15-18.
7. Turdiboyev, S., & Abdurakhimov, I. (2021). COPYRIGHT IS THE FOUNDATION OF OUR DEVELOPMENT. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 1159-1160.
8. Kamoliddinovich, N. M. (2022). The Role of Military Pedagogy and Psychology in the Armed Forces. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 7, 372-373.
9. Salijanovna, I. S., Sherbabayevna, H. Q., Rahmanova, M. Y., Nabibullayevich, X. F., & O'G'Li, A. I. N. (2022). O'SIB KELAYOTGAN YOSH AVLODGA TA'LIMIY VA DIDAKTIK O'YINLAR ORQALI TA'LIM BERISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. Science and innovation, 1(B3), 18-22.